

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Jumaboyev T.A.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TARMOQ BOSHQARUVINING ETALON MODELII

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN